

ШАМАРДИНА Ирина Александровна*Белорусский национальный технический университет (Минск, Беларусь)**кандидат экономических наук, доцент; e-mail: gorira@yandex.by***ГОРБЫЛЕВА Зоя Михайловна***Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь)**кандидат экономических наук, доцент; e-mail: paumovich14@yandex.by*

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ В ТУРИЗМЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРПРОДУКТА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

Практика выделения типов, видов, форм, классификаций в туризме проявилась со второй половины XX века. Побудительным толчком к появлению типологизации в туристике и рыночной практике стал существенно возросший поток туристов в мире и заметное влияние доходов от туризма на экономики принимающих стран. Несмотря на то, что преобладающим в академическом выделении видов туризма стал социологический подход, к настоящему времени типологизация туризма обретает значение важнейшего методологического инструмента, позволяющего построить и сформировать конкурентоспособный туристический продукт. В статье систематизируются теории различных учёных разного исторического периода по выделению видов туризма. Определяется необходимость существенного разделения типологии туризма как со стороны спроса, так и предложения, обусловленное природой туристической индустрии, описанной в методических рекомендациях Всемирной туристской организации (ЮНВТО) по созданию Вспомогательных счетов туризма. Затрагивается вопрос появления новых видов туризма в мировой практике, которые целесообразно учитывать. На основе анализа нормативных правовых актов и статистических данных Республики Беларусь выявлены проблемы в формировании конкурентоспособного белорусского турпродукта в контексте типологизации туризма, включая отсутствие единства в представлении перспективного видового разнообразия туризма. Это, в свою очередь приводит к снижению потоков туристов, особенно международных, доходов туристической индустрии. Предложены перспективные направления для национальной туристической политики Республики Беларусь, включая развитие новых видов туризма: инклюзивного, метатуризма, инвестиционного туризма.

Ключевые слова: *типологизация, туристика, виды туризма, туристическое направление, конкурентоспособность, спрос и предложение, туристы, туристическая индустрия*

Для цитирования: Шамардина И.А., Горбылева З.М. Типологизация в туризме как инструмент формирования конкурентоспособного турпродукта (на примере Республики Беларусь) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №2. С. 32–43. DOI: 10.5281/zenodo.7967308.

Дата поступления в редакцию: 9 марта 2023 г.

Дата утверждения в печать: 2 июня 2023 г.

UDC 339.137.2

EDN: KHEZAS

DOI: 10.5281/zenodo.7967308

Iryna A. SHAMARDZINA*Belarusian National Technical University (Minsk, Belarus)**PhD in Economic Sciences, Associate Professor; e-mail: gorira@yandex.by***Zoya M. HARBYLEVA***Belarusian State University of Economics (Minsk, Belarus)**PhD in Economic Sciences, Associate Professor; e-mail: naumovich14@yandex.by*

TPOLOGIZATION IN TOURISM AS A TOOL FOR THE FORMATION OF A COMPETITIVE TOURIST PRODUCT (EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BELARUS)

Abstract. *The practice of distinguishing types, forms, classes in tourism has been manifested since the second half of the XX century. The impetus for the emergence of typologization in tourism and market practice was the significantly increased by growing tourists' flows in the world and the noticeable impact of tourism revenues on the economies of host countries. Despite the fact that the sociological approach has become predominant in the academic allocation of types of tourism, by now the typologization of tourism is gaining the importance as a methodological tool that allows to build and form a competitive tourist product. The article systematizes the theories of various scientists of different historical periods on the allocation of types of tourism. The necessity of an essential separation of the tourism typology from both the demand and supply side is determined, due to the nature of the tourism industry described in the methodological recommendations of Tourism Satellite Accounts introduced by the World Tourism Organization (UNWTO). The issue of the emergence of new types of tourism in the world practice, which it is advisable to take into account, is touched upon. Based on the analysis of regulatory legal acts and statistical data of the Republic of Belarus, the problems in the formation of a competitive Belarusian tourist product in the context of typologization of tourism, including the lack of unity in the representation of a promising species diversity of tourism, have been identified. This, in turn, leads to a decrease in the flow of tourists, especially international, income of the tourism industry. Promising directions for the national tourism policy of the Republic of Belarus are proposed, including the development of new types of tourism: inclusive, metatourism, investment tourism.*

Keywords: *typologization, tourism, types of tourism, tourist destination, competitiveness, supply and demand, tourists, tourism industry*

Citation: Shamardzina, I. A., & Harbyleva, Z. M. (2023). Typologization in tourism as a tool for the formation of a competitive tourist product (Example of the Republic of Belarus). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(2), 32–43. doi: 10.5281/zenodo.7967308. (In Russ.).

Article History

Received 9 March 2023

Accepted 2 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Типологизация является одним из методов научного познания. Суть его заключается в создании типологии или аналитическом расчленении, разбиении некоторой изучаемой совокупности объектов, их формальной целостности на обладающие определёнными свойствами упорядоченные и систематизированные группы с помощью идеализированной модели или типа, а также последующий концептуальный синтез в единство нового рода¹.

Типологический подход сопровождает развитие науки на всем протяжении её существования как логико-методологический способ организации научного знания (экстенсивность, фактичность, строгая детерминированность) [2].

Использование типологии неотъемлемо во множестве научных направлений, как в естественных, так и в гуманитарных науках. В туристике – науке о туризме – данный методологический инструмент имеет свою особенность, связанную с уникальной природой экономического явления туризма.

Среди характерных особенностей формирования типологического инструментария в туристике стоит отметить начало его расширения и активного развития, начиная с 1960-70-х гг. Это можно связать с бурным развитием международного туризма и появлением такого понятия как массовый туризм. Если в период после II Мировой войны в 1950-е гг. количество международных туристов в мире составляло 25 млн человек, то в 1960-м – 69 млн, 1970 – 166, 1980 – 286, 1990 – 435, 2000 – 680, 2010 – 957,2, а в предковидный – благоприятный для туризма – 2019 г. уже 1,465 млн туристов².

Основная часть

Такой экстенсивный рост количества путешествующих породил необходимость в структуризации, систематизации быстрорастущего, относительно нового, рынка. В связи с этим, стали формироваться научные подходы к классификации туризма и основного, движущего его компонента – туристов.

Как на международном, так и национальном уровне туризм не признан в качестве отрасли в общепринятом понятии. Туризм представляет нечто большее, чем только организация отдыха, то есть деятельность туристических операторов и агентов по формированию туристической услуги. Конечный результат – потребление туристического продукта – зависит от целого комплекса составляющих, набора различных услуг и даже товаров: транспортного, гостиничного обслуживания, экскурсионных услуг, наличия сувенирной продукции, возможностей проката и других. Однако, рассматривая туризм, как совокупность услуг и продуктов, используемых, потребляемых туристами, невозможно установить точный диапазон, охватываемый туризмом. При таком подходе *«все отрасли в некоторой степени являются элементами этой всемирной деятельности, обусловленной расходами туристов, так как туристы <...> производят расходы во всех секторах экономики»*³.

Существенное отличие в определении индустрии, предложенном ЮНВТО, заключается в рассмотрении туризма не только с точки зрения *предложения* как деятельности предприятий по производству турпродукта, но и с позиции *спроса*. Всемирная туристская организация опирается на категорию характерных видов деятельности,

¹ Новейший философский словарь / Сост. и гл. науч. ред. А.А. Грицанов. Мн.: ООО «Интерпрессервис», УП «Кн. Дом», 2001. 1279 с.

² Number of international tourist arrivals worldwide 1950-2022 // Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/209334/total-number-of-international-tourist-arrivals/> (Accessed on March 5, 2023).

³ International Recommendations for Tourism Statistics 2008 // United Nations, UNWTO. New York, Madrid. 2008. URL: <http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/BG-TourismStats.pdf> (Accessed on July 16, 2022).

определяя туристическую индустрию как «совокупность производственных единиц, основная производственная деятельность которых *характерна для туризма*». При этом характерные виды деятельности подразумевают как производство товаров, так и предоставление услуг, «способствующих удовлетворению наиболее общих потребностей и запросов туристов» и выступают основой при учёте международного туризма⁴.

Следовательно, типологизация туризма также может строиться с двух сторон: спроса и предложения. Исследование показало, что преобладающими являются подходы в типологизации и классификации туризма со стороны спроса, т.е. изучение количественного множества туристических потоков и придание ему качественных характеристик.

Они базируются в основном на исследовании поведения и предпочтениях различных туристов. Его мотивом является расширение знаний о поведении потребителей в сфере туризма. Это помогает в принятии важных решений по разработке продукта, ценообразованию на продукт и т.д., а также помогает в прогнозировании будущих тенденций в поведении туристов, следовательно разработке конкурентоспособных туристических продуктов.

Туризм является основным сектором экономики, реализующим такие блага как достопримечательности, места, объекты культуры, природы и нарративы. Менеджеры туристических направлений стремятся удовлетворить пожелания растущего количества туристов за счёт предоставления инфраструктуры, объектов и их интерпретации. Однако не все туристы имеют или предпочитают такие же переживания. Следовательно, понимание туристического опыта имеет решающее значение для понимания туризма. Различие между туристами позволяет политикам, управленцам,

менеджерам, маркетологам, пользователям, а также всей туристической отрасли учитывать формирование услуг для различного пользовательского опыта.

Многие типологии берут за отправную точку различия в происхождении населения или различия в поведении. Другие типологии находят свою основу в разнообразном туристическом опыте. Для первой группы типологий относительно легко привести доказательства существования и значимости различий. Различия можно наблюдать, измерять и объективировать. Вторая группа – типологий, основанные на опыте, – более проблематична, поскольку опыт как таковой нельзя «наблюдать» непосредственно. Более того, концепция опыта используется по-разному и взаимозаменяемо с другими понятиями, такими как восприятие, значение, мотивация и оценка [10].

Проведённое исследование позволило выделить две категории типологий туристов.

1 Академические типологии представлены известными классиками туристической науки и имеют уклон в социологическое направление науки (социологический подход). Среди ярчайших представителей этой категории учёных можно отметить Коэна, Плога, Смит, Урри, Галлэп и АМЕХ и др.

Эрик Коэн, социолог и лауреат премии Улисса ЮНВТО за его вклад в познание туризма, был одним из первых, кто определил различные виды туризма, связанные с *организацией поездки*, а также характером *взаимодействия туристов с пунктами назначения* в 1972 г. [7].

Коэн выделил **институционализированный** туризм, к которому отнёс: индивидуальных массовых туристов; организованных массовых туристов.

Вторая категория, выделенная Коэном, – **неинституционализированный** туризм: туристы-скитальцы и путешествен-

⁴ Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008 // UNWTO, Eurostat, OECD. New York. 2008. URL: <http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc08/BG-TSA.pdf> (Accessed on January 16, 2023).

ники-исследователи [8].

Коэн также предложил в 1979 г. разделение, основанное на *важности путешествий* в жизни людей, исходя из которого существует пять типов туристических переживаний: рекреационный турист; отвлекающий/диверсионный; познавательный; экспериментальный; экзистенциальный [9].

Работа Э. Коэна для данного исследования важна тем, что в ней есть подход, который рассматривает туризм способствующий коммодификации определённых отношений, таких как отношения гостеприимства, в контексте мест, в которых он происходит. У теории Э. Коэна было множество последователей, которые критиковали и развивали его подход в видении типов туристов.

Другим знаковым учёным, внёсшим вклад в туристическую типологию, является **Вэлин Л. Смит**, ключевая фигура в антропологии туризма. Она определяет следующие виды туризма в зависимости от *мотивации поездки*: развлекательный, культурный, этнический, экологический, исторический. А позже она расширяет классификацию по типам туристов, выделяя: исследователей, элитных, непривычных, необычных массовых, начинающих массовых, массовых, чартерных туристов [16].

Стенли Плог исследовал данные 16 авиа- и туркомпаний (1977 г.), на основе психографического метода, включающего категоризацию людей по стилю жизни, представлений о себе, отношению к жизни, социальному положению и др. характеристикам, выделил три категории туристов, связывая личные качества с туристским поведением: аллоцентрики (странники), психоцентрики (повторители), среднецентрики (комбинация) [14].

Типология туристов разработана в сотрудничестве компаний **Галлэп и Американ Экспресс (AMEX)** в 1989 г. В результате проведённого исследования около 6500 респондентов туристических отраслей США, Великобритании, Германии, Японии с целью выявить общие паттерны поведения

потребителей туруслуг AMEX разделили туристов на пять категорий: искатели приключений, беспокоящиеся, мечтатели, бережливцы, индulgенты [10].

В 1990-е гг. важность связей между образом жизни и моделями потребления все больше признавалась посредством построения более широких наборов типологий. Шоу и Уильямс [15] рассмотрели и применили в типологии ценности и образ жизни для понимания тенденций туризма. Экологические проблемы породили множество новых типов туристов, связанных с «подходящим» или альтернативным туризмом, таких как экотуристы или зелёные туристы [17]. Постмодернизм доминировал в 1990-х гг. с возобновлением интереса к уровням реальности [18], озабоченности уровнями пропускной способности и устойчивости, а также типами туристического образа жизни и поведенческого опыта.

2. Маркетинговые техники сегментирования туристического рынка имеют более практическую направленность и используются для изучения конкретных туристических рынков или отдельных турпродуктов. На основании изучения выделенных сегментов туристов применяются на более эффективном уровне решения по развитию и продвижению турпродукта. Большой вклад в изучение и систематизацию маркетинговой сегментации туристических рынков внёс **Ф. Котлер**. Среди наиболее значимых критериев сегментации выделяют *географический* (авиалинии строят маршруты в зависимости от уровня спроса на то или иное туристическое направление; потребители из холодных северных поясов с суровым климатом предпочитают отдых в тёплых странах; городские жители выбирают посещение сельской местности в противовес своей привычной среде обитания); *демографический* (некоторые туроператоры специализируются на туруслугах для отдельных возрастных категорий потребителей; партнёрские программы конференций основывают свои рынки на гендерных стереотипах; религиозный признак лежит в основе

паломнического туризма); *социоэкономический* (использование сегментаций потребителей JINCARS, ESOMAR в зависимости от их экономического и социального статуса), *психографический* (санатории и спа-центры ориентируются на потребителей, стремящихся вести здоровый образ жизни; гедонистические туры, включающие 3S: солнце, море, песок ориентированы на экстравертов), *поведенческий* (отношение отдельных потребителей к конкретному продукту: программы лояльности для часто летающих пассажиров авиакомпаний Flying Blue, Miles & More).

Существуют и иные подходы к сегментации туристических рынков. Например, разработанные **Миддлтоном** и **Кларком** в 2001 г.: цель путешествия; потребности, мотивации и искомые выгоды; характеристики покупателей и пользователей; демографические, экономические и географические характеристики; психографические характеристики, цены [12].

В результате более высокого уровня располагаемого дохода, большего количества свободного времени, улучшенных возможностей для мобильности, лучшего образования, более утонченных вкусов и лёгкого потока информации отношение людей к своему отдыху начинает меняться. Однако потенциальные туристы теряются в выборе из-за того, что во многих странах существует разнообразие направлений, огромное количество видов отдыха, гибкость поездок, размещения и временных договорённостей. Туристы, скорее всего, отдадут предпочтение тем видам отдыха, которые предлагают наиболее полную реализацию их ожиданий из всего этого многообразия вариантов. Пространственное и временное разнообразие направлений наряду с потребительскими мотивационными стимулами породили множество типов туризма. Они возникли на основе впечатлений от путешествий, предоставляемых в пунктах назначения. Так проявляются разветвления, подтипы туризма, например, **Маккерхер** и **Дукрос** разработали авторскую типологию культурного туризма [13].

Таким образом, типология туризма со стороны спроса, т.е. типология туристов, основывается на характеристиках этих субъектов, их мотивации, впечатлений, опыта, цели и т.д. Если говорить о типологии туризма с точки зрения предложения, а значит характеристики туристических видов деятельности, отраслевого подхода, то выделение типов стоит рассматривать, исходя из наличия необходимой инфраструктуры, ресурсов, туристических достопримечательностей, мест, объектов, историй, которые способны создать туристический продукт. Кроме того, типология туризма как индустрии даёт представление о потенциале туристического направления как источника дохода.

Разделение форм туризма на международную и внутреннюю позволяет проследить особенности его развития и регулирования, происходящие в рамках глобализации, мирового развития и в границах внутригосударственных процессов.

ЮНВТО определяет три основных вида (или формы) туризма: **внутренний, въездной, выездной туризм**. Эти типы могут комбинироваться друг с другом, формируя другие категории. **Внутренний туризм**: сочетает в себе внутренний и въездной туризм, поскольку он охватывает деятельность, которую как иностранцы, так и граждане страны осуществляют в пределах границ страны. **Национальный туризм**: сочетает в себе внутренний и выездной туризм, поскольку он включает поездки, совершаемые жителями одной и той же страны как внутри, так и за её пределами. **Международный туризм**: осуществляется как резидентами за пределами своей страны проживания (выездной), так и иностранцами внутри границ (въездной).

Данная типология (несмотря на то, что в её основе лежит «деятельность туриста») даёт представление об объёмах и источниках выручки, полученной туристической индустрией. В случае международного туризма – это экспортные поступления, в случае внутреннего туризма – это внутристрановое перераспределение доходов. Эти показатели

дают широкое представление о развитии и конкурентоспособности туристических направлений на уровне стран и регионов.

Следующая типология туризма, также предлагаемая ЮНВТО, определяется *пунктом назначения и целью поездки*. При этом, отличием типологии, основанной на спросе, в данном случае первичность определения вида туризма формируется не от желаний и запросов туристов, а от наличия необходимых туристических объектов и ресурсов в туристическом направлении: *сельский* (рыболовный, наблюдательный), *экотуризм* (наблюдение за птицами, за автотонными видами), *приключенческий* (скалолазание, зип-лайнинг, подводное плавание с аквалангом, треккинг, спортивная рыбалка), *культурный* (экскурсии на местах, художественные представления, фестивали, посещение достопримечательностей, фольклор, искусство, паломничество), *деловой* (посещение конференций и конгрессов, посещение торговых ярмарок и выставок), *гастрономический* (винный туризм, гастрошопинг), *прибрежный, морской и внутренний водный* (пляжный, круизный, внутреннее речное судоходство), *городской* (связанный с искусством, архитектурой, торговлей, общественной деятельностью), *оздоровительный* (медицинский, оздоровительный, духовный), *горный* (связан с наслаждением атрибутами окружающей среды), *образовательный* (поездки по обмену, языковые курсы, экскурсии для школьных групп), *спортивный* (лыжные прогулки, посещение чемпионата мира по футболу, участие в олимпийских играх, поездки спортивных делегаций).

Так, каждая категория определяется в соответствии с потребностями и возможностями, предлагаемыми туристическим направлением, но в принципе важно иметь возможность поддерживать базовую классификацию, чтобы обладать сопоставимой на мировом уровне статистикой, иметь возможность работать над сравнениями и эквивалентностями, в зависимости от фокуса, который лежит в основе государственной туристической политики.

Однако все рассмотренные типологии и классификации можно полноправно относить к традиционным. Современный изменчивый, высокотехнологичный, цифровой мир изменяет в настоящем времени как структуру спроса в туризме, так и его сторону предложения. Это даёт импульс к появлению новых видов туризма.

Так, в 2018 г. ЮНВТО выпустила доклад об **инклюзивном туризме**, который относится к способности туризма интегрировать группы, находящиеся в неблагоприятном положении, с тем чтобы они могли участвовать в туристической деятельности и извлекать из неё выгоду. Сочетание экономического, социального и экологического подходов создают синтез в виде **устойчивого туризма** в рамках глобальной Концепции устойчивого развития.

Активное освоение околоземной орбиты дало толчок развитию **космического туризма**. Повышение уровня жизни стран со средним уровнем развития, развивающихся экономик позволило сформироваться **шопинг-туризму**.

Если затрагивать внедрение технологий в жизнь людей и предприятий, то можно говорить о целом новом направлении в развитии туризма, основанном на цифровых технологиях: **виртуальный туризм, метатуризм** [5]. Большой толчок этим категориям туризма дал кризис, вызванный пандемией COVID-19, когда люди были вынуждены оставаться замкнутыми в своих домах из-за карантинных мероприятий [4]. Такое незапланированное сочетание работы и отдыха дома получило название *workation*, которое переросло в полноценный новый вид туризма за границами пандемии [6].

Определяя стратегию и тактику развития того или иного туристического направления на национальном уровне, формирование конкурентоспособного туристического продукта на мировом рынке, важно всесторонне изучать и учитывать типологию туризма [3].

На примере анализа законодательных и нормативных программных документов

Республики Беларусь можно сформировать представление и о развитии туризма в стране, и о характере национального турпродукта.

Основополагающим документом, определяющим правила и нормативные рамки осуществления туристической деятельности в Беларуси, является Закон «О туризме» № 129-3 от 11 ноября 2021 г., новая редакция которого вступила в силу 1 января 2023 г. Статья 4 п.1 Закона определяет организационные формы туризма (международный и внутренний туризм). Такое разделение может свидетельствовать о важности источника поступления дохода от туристической деятельности для страны – зарубежный и внутренний.

Отдельно обозначаются цели, которые реализуют туристы в Беларуси в ст.4 п.2 (отдых; оздоровление; познавательные; образовательные; паломнические; деловые; физкультурно-спортивные; иные)⁵.

Впервые в Законе определяется необходимость формирования Единой классификации видов туризма в Республике Беларусь, в том числе их классификационные признаки. При этом обозначено, что данная классификация необходима для мониторинга видов, которые развиваются на территории Беларуси.

Определение необходимости применения такого методологического инструмента на законодательном уровне может свидетельствовать об отсутствии понимания в данный момент, какую модель национального турпродукта страна продвигает на внутренний и международные рынки, какие направления наиболее востребованы. Кроме того, понимание содержательности типологии туризма в представлении законодателей узко ограничено. Так, виды туризма в Единой классификации определяются по следующим категориям: цели туристов, экскурсантов; транспортные

средства, используемые при совершении туристического путешествия; туристические ресурсы, посещаемые туристами, экскурсантами.

Здесь не учтены важнейшие типологические параметры: современные тенденции развития мирового туризма; устойчивость и инклюзивность; стратегическое видение перспективных видов туризма, которые могли бы обеспечить конкурентное преимущество на мировом рынке и учесть потенциал национальной экономики; подстраивание под туристический спрос, а не формирование своего уникального предложения.

Тем не менее, по результатам выполнения Государственной программы развития туризма Беларуси за 2016–2020 гг., подпрограммы 2 «Маркетинг туристических услуг» отмечено издание тематических брошюр по видам туризма (*гастрономический, культурно-познавательный, спортивный, промышленный, экологический, оздоровительный*)⁶. Однако уже в плановых мероприятиях Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 гг. приоритетные виды туризма обозначены не были.

С другой стороны в Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 г. согласно п. 6. «Развитие приоритетных видов туризма» предполагается сделать упор на продвижение целых 14 видов: агрозотуризма, активный, гастрономический, деловой, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, медицинский, ностальгический, образовательный, охотничий, промышленный, религиозный, событийный, экологический⁷. Это, с одной стороны, может свидетельствовать о ресурсной обеспеченности Беларуси для осуществления широкого перечня видов туризма. Но, с другой стороны, распыление на большое количество приори-

⁵ Закон Республики Беларусь «О туризме» от 11.11.2021 №129-3. URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200584&p1=1&p5=0>. (Дата обращения: 7.03.2023).

⁶ О Государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 годы. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22100058>. (Дата обращения: 07.03.2023).

тетных видов туризма, в каждом из которых Беларусь не является флагманом, затрудняет построение целостного национального туристического бренда.

В 2019 г. были сформированы рабочие группы Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров Республики Беларусь (МЭКС), которые закреплены при конкретных республиканских органах с целью продвижения конкретных видов туризма. Например, за лечебно-оздоровительный туризм отвечает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения; за промышленный – Министерство промышленности; медицинский – Министерство здравоохранения; религиозный туризм – Уполномоченный по делам религий и национальностей; образовательный – Министерство образования; охотничий – Министерство лесного хозяйства и т.д. Такое ведомственное разделение компетенций, с одной стороны, позволяет учитывать производственно-ресурсный потенциал развития конкретных видов; однако, с другой стороны, исключает интегрированное видение и стратегию формирования некоторого целостного турпродукта на мировом рынке [1].

Своеобразным отражением приоритетности того или иного вида, направления туризма, определяемого на государственном уровне, можно проследить по структуре и содержанию официальной статистики. Как видно по данным Национального статистического комитета (табл. 1), туристические потоки подразделяются по формам (въездные/выездные) и организационному виду (организованные, то есть

поездки по турпакетам, реализованные организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими туристическую деятельность)⁸. Из чего следует, что количество въездных туристов существенно сократилось в период мировой пандемии (темпы роста составили всего 30,4%) и не восстановилось в 2021 г. Этот показатель существенно повлиял на объёмы поступления экспортной выручки. Тем не менее, торговое сальдо по статье «Поездки» в Беларуси стабильно отрицательное, что может быть объяснено как сокращением выездного туризма, так и частичной его переориентацией на внутренний. Последнее подтверждается данными показателя доли организованных внутренних туристов в общем количестве организованных туристов от 44 % в 2019 г. до 68 % в 2021 г. И, наконец, доля зарубежных туристов, которые пользуются услугами турорганизаций совсем незначительна – всего около 3%. Эта особенность может быть объяснена процессами цифровизации, информатизации и растущей склонности туристов к самостоятельной организации своих поездок, в том числе с помощью интегрированных информационных платформ, букинга, шеринга.

Отдельно в национальной статистике по туризму Беларуси отмечены показатели результативности только одного вида – агроэкотуризма. Это объясняется его особой ролью и приоритетностью со стороны государства. Президентским Указом № 351 от 4 октября 2022 г. «О развитии агроэкотуризма» определены меры поддержки в целях создания дополнительных условий для его развития⁹.

⁷ Национальная стратегия развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года URL: <https://www.belarustourism.by/news/национальная%20стратегия.pdf> (Дата обращения: 07.03.2023).

⁸ Краткий глоссарий статистических терминов. URL: <https://www.belstat.gov.by/metodologiya/kratkiy-glossariy-staticheskikh-terminov/> (Дата обращения: 07.03.2023).

⁹ «О развитии агроэкотуризма». URL: <https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-351-ot-4-oktyabrya-2022-g> (Дата обращения: 07.03.2023).

Таблица 1 – Основные показатели развития туризма Республики Беларусь¹⁰

Table 1 – Main indicators of tourism development in the Republic of Belarus

Показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Число туристических поездок иностранных граждан в Респ. Беларусь, тыс. поездок	11 060,1	11 501,6	11 832,1	3 598,5	3 361,0
Темпы роста числа иностранных туристов в Респ. Беларусь, %		104,0	102,9	30,4	93,4
Международная торговля услугами по статье «Поездки» платёжного баланса, млн USD					
экспорт	800,9	883,3	901,3	354,2	356,4
импорт	983,1	1 069,30	1 122,50	445,8	525,5
торговый баланс	-182,2	-186	-221,2	-91,6	-169,1
Численность обслуженных туристов и экскурсантов организациями, осуществившими туристическую деятельность, тыс. человек	1 987,00	2 224,10	2 495,30	911,1	1 738,10
численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Респ. Беларусь	282,7	365,5	405,5	81	71,4
доля организованных иностранных туристов в общем количестве организованных туристов, %	14,23	16,43	16,25	8,89	4,11
численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Респ. Беларусь:					
выехавших за границу	727,5	850,7	982,9	258,6	478,8
отправленных по маршрутам тура в пределах территории Респ. Беларусь	976,8	1 007,80	1 106,90	571,5	1 187,90
доля организованных внутренних туристов в общем количестве организованных туристов, %	49,16	45,31	44,36	62,73	68,34
Доля организованных иностранных туристов в общем количестве туристических поездок иностранных граждан в Респ. Беларусь, %	2,56	3,18	3,43	2,25	2,12

Заключение

Соответственно, для создания конкурентоспособного турпродукта, способного приносить доход не только отдельным компаниям, но стране в целом, стоит учесть в национальной туристической политике следующее:

1) определение в качестве приоритетных источников туристических доходов – зарубежные, следовательно, активизировать мероприятия по привлечению иностранных туристов; сохранение и развитие внутреннего спроса;

2) концентрация на создании уникального белорусского туристического бренда, основывающегося не на множественности невысококонкурентоспособных видов туризма, но на единстве немногочисленных особенных видов;

3) стимулирование и внедрение в практику достижений цифровых и инфор-

мационных разработок; формирование метатуризма;

4) учёт особенностей влияния туризма на местное сообщество, их социальную, экологическую среду; формирование устойчивого и инклюзивного туризма;

5) построение стратегии и тактики развития туристического продукта с учётом типологии туризма не только с позиции спроса, но и предложения;

6) объединение целей производственно-отраслевого сектора национальной экономики в области привлечения международных инвестиций, реализации инвестиционных проектов путём развития инвестиционного туризма – создание туров по объектам и регионам, открытым к инвестициям;

7) разработка методик исследования и анализа развития различных видов туризма в Беларуси.

¹⁰ Сост. по: Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь 2022 / ред. колл.: И.В. Медведева, Е.И. Кухаревич, Ж.Н. Василевская и др. Мн.: Нац. стат. Ком-т Респ. Беларусь, 2022. 32 с.

Список источников

1. Воронович И.Н. Развитие видов туризма и их регулирование на государственном уровне // Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты: Мат. II междунар. науч.-практ. конф. Мн.: Колорград, 2022. С. 133-137.
2. Старикова М.А. Проблема энциклопедического освещения терминологии: типология и классификация // Вестник Воронежского гос. ун-та. Сер.: Филология. Журналистика. 2007. №2. С. 220-227.
3. Шамардина И.А., Горбылёва З.М. Конкурентоспособность в туризме: особенности определения и измерения // Научные труды БГЭУ. 2018. №12. С. 120-127.
4. Шамардина И.А., Горбылёва З.М. Кризис COVID-19 и новые возможности в развитии международного туризма // Пути и методы адаптации экономики региона и предприятий в условиях пандемии и связанных с ней кризисных явлений: Сб. науч. ст. по мат. межд. науч.-практ. конф. Калуга, 2020. С. 214-226.
5. Шамардина И.А., Горбылёва З.М. Современные информационные технологии в индустрии Туризма Республики Беларусь // Научные труды БГЭУ. 2022. №15. С. 139-146.
6. Bassyiouny M., Wilkesmann M. Going on workation – Is tourism research ready to take off? Exploring an emerging phenomenon of hybrid tourism // *Tourism Management Perspectives*. 2023. №46(3):101096. DOI: 10.1016/j.tmp.2023.101096.
7. Cohen E. Toward A Sociology of International Tourism // *JSTOR. Social Research*. 1972. Vol.39. №1. PP. 164-182.
8. Cohen E. Who is a tourist? A conceptual clarification // *The Sociological Review*. 1974. Vol.22. Iss.4. Pp. 527–555. DOI: 10.1111/j.1467-954X.1974.tb00507.x.
9. Cohen E. Rethinking the Sociology of Tourism // *Annals of Tourism Research*. 1979. Iss.6. Pp. 18-35. DOI: 10.1016/0160-7383(79)90092-6.
10. Horner S., Swarbrooke J. *Consumer Behaviour in Tourism*. London: Routledge, 2011.
11. Lengkeek J. Leisure Experience and Imagination: Rethinking Cohen's Modes of Tourist Experience // *International Sociology*. 2001. Vol.16. Iss.2. DOI: 10.1177/0268580901016002003.
12. Middleton V.T.C., Clarke J. *Marketing in Travel and Tourism*. London, Routledge, 2001. DOI: 10.4324/9780080511108.
13. McKercher B., du Cros H. Testing a cultural Tourism Typology // *International Journal of Tourism Research*. 2003. Vol.5. Iss.1. Pp. 45-58. DOI: 10.1002/jtr.417.
14. Plog S. Residents' perceptions on tourism impacts // *Annals of Tourism Research*. 1992. Vol.19. Iss.4. Pp. 665-690. DOI: 10.1016/0160-7383(92)90060-3.
15. Shaw G., Williams A.M. *Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective*. Wiley-Blackwell, 2002.
16. Smith V.L. *Hosts and guests. The anthropology of tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989.
17. Smith V.L., Eadington W.R. *Tourism alternative: Potentials and problems in the development of tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
18. Urry J. *The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies*. London: SAGE Publications Ltd, 2002.

References

1. Voronovich, I. N. (2022). Razvitie vidov turizma i ih regulirovanie na gosudarstvennom urovne [Development of types of tourism and their regulation at the state level]. *Perspektivy razvitiya turizma v sovremennyh usloviyah mirovye tendencii i regionalnye konteksty [Prospects of tourism development in modern conditions: global trends and regional contexts]*: Materials of the 2d International Scientific and Practical Conference. Minsk: Colorgrad, 133–137. (In Russ.).
2. Starikova, M. A. (2007). Problema ehnciklopedicheskogo osveshcheniya terminologii tipologiya i klassifikaciya [The problem of encyclopedic coverage of terminology: typology

- and classification]. *Vestnik VGU. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika [Voronezh State University Bulletin. Series: Philology. Journalism]*, 2, 220-227 (In Russ.).
3. Shamardzina, I. A., & Harbyleva, Z. M. (2018). Konkurentosposobnost v turizme osobenosti opredeleniya i izmereniya [Competitiveness in tourism: features of definition and measurement]. *Nauchnye trudy BGE [Scientific works of BSEU]*, 12, 120–127. (In Russ.).
 4. Shamardzina, I. A., & Harbyleva, Z. M. (2020). Krizis COVID 19 i novye vozmozhnosti v razviti mezhdunarodnogo turizma [The COVID-19 crisis and new opportunities in the development of international tourism]. *Puti i metody adaptacii ehkonomiki regiona i predpriyatij v usloviyah pandemii i svyazannyh s ney krizisnyh yavleniy [Ways and methods of adaptation of the economy of the region and enterprises in the conditions of a pandemic and related crisis phenomena]: The Collection of scient. articles based on the mater. of the International Scient. and Pract. Conf. Kaluga*, 214–226. (In Russ.).
 5. Shamardzina, I. A., & Harbyleva, Z. M. (2022). Sovremennye informacionnye tekhnologii v industrii Turizma Respubliki Belarus [Modern information technologies in the tourism industry of the Republic of Belarus]. *Nauchnye trudy BGE [Scientific works of BSEU]*, 15, 139–146. (In Russ.).
 6. Bassyouny, M., & Wilkesmann, M. (2023). Going on workation – Is tourism research ready to take off? Exploring an emerging phenomenon of hybrid tourism. *Tourism Management Perspectives*, 46(3):101096. doi: 10.1016/j.tmp.2023.101096.
 7. Cohen, E. (1972). Toward A Sociology of International Tourism. *JSTOR. Social Research*, 39(1), 164–82.
 8. Cohen, E. (1974). Who is a tourist? A conceptual clarification. *The Sociological Review*, 22(4), 527–555. doi: 10.1111/j.1467-954X.1974.tb00507.x.
 9. Cohen, E. (1979). Rethinking the Sociology of Tourism. *Annals of Tourism Research*, 6, 18–35. doi: 10.1016/0160-7383(79)90092-6.
 10. Horner, S., & Swarbrooke, J. (2011). *Consumer Behaviour in Tourism*. London: Routledge.
 11. Lengkeek, J. (2001) Leisure Experience and Imagination: Rethinking Cohen's Modes of Tourist Experience. *International Sociology*, 16(2). doi: 10.1177/0268580901016002003.
 12. Middleton, V. T. C., & Clarke, J. (2001). *Marketing in Travel and Tourism*. London: Routledge. doi: 10.4324/9780080511108.
 13. McKercher, B., & du Cros, H. (2003). Testing a cultural Tourism Typology. *International Journal of Tourism Research*, 5(1), 45–58. doi: 10.1002/jtr.417.
 14. Plog, S. (1992). Residents' perceptions on tourism impacts. *Annals of Tourism Research*, 19(4), 665–690.
 15. Shaw, G., & Williams, A. M. (2002). *Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective*. Wiley-Blackwell.
 16. Smith, V. L. (1989). *Hosts and guests. The anthropology of tourism*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
 17. Smith, V. L., & Eadington, W. R. (1992). *Tourism alternative: Potentials and problems in the development of tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 18. Urry, J. (2002). *The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies*. London: SAGE Publications Ltd.